

Мирослав Володимирович Ковалів

кандидат юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін
юридичного факультету ЛьвДУВС

Сергій Сергійович Єсімов

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
юридичного факультету ЛьвДУВС

Маркіян Ярославович Сидор

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
юридичного факультету ЛьвДУВС

Юридична відповідальність фізичних та юридичних осіб

Вивчення юридичної відповідальності, складовою якої є адміністративна відповідальність юридичних осіб, є одним з ключових питань у правовій науці, яке досліджується не лише загальною теорією права, а й такими галузевими науками, як кримінальне право, цивільне право, адміністративне право, трудове право та ін.

Не зважаючи на значну увагу, яка приділялася та приділяється вивченню питання юридичної відповідальності, немає сформульованого єдиного визначення такої відповідальності, а виникла ціла низка підходів до цього явища. Викликано це його неоднозначністю і складністю.

Так, юридична відповідальність, як правове явище може розглядатись у двох аспектах, позитивному і негативному. У позитивному аспекті відповідальність особи – це відповідальність за майбутні вчинки, їх усвідомлення, прагнення діяти відповідно до встановлених норм, як соціальних, так і правових, належним чином виконувати свої обов'язки і реалізовувати права лише у встановленому порядку, бути активним і суспільно корисним членом суспільства. За юридичною природою позитивна відповідальність являє собою обов'язок діяти певним чином. У негативному аспекті мова йде про відповідальність за вже вчинені вчинки, їх негативні наслідки, порушення певних норм. Тоді як позитивна

відповідальність має триваючий характер, негативна є разовою реакцією на певний вчинок, його наслідком.

В науці поширена точка зору, що теорія про позитивний і негативний аспекти може бути застосована лише до суспільної відповідальності в цілому, тоді як будь-яка юридична відповідальність завжди є реакцією на певний вчинок, тобто її можна розглядати тільки як відповідальність у негативному аспекті.

Щодо адміністративної відповідальності юридичних осіб, така відповідальність, на нашу думку, є негативною, тобто настає за вже вчинені протиправні діяння. А протиправність діяння є, у свою чергу, однією з ознак адміністративного правопорушення. Зокрема, відповідно до статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність [1].

Можемо знайти різноманітні визначення юридичної відповідальності, які, однак, не суперечать одне одному, а скоріше, навпаки, доповнюють одне одного.

Розробники Юридичної енциклопедії під юридичною відповідальністю розуміють вид соціальної відповідальності, сутність якого полягає у застосуванні до правопорушників (фізичних та юридичних осіб) передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються у примусовому порядку державою. Юридична відповідальність є правовідношенням між державою в особі її органів (суду, спеціальних інспекцій тощо) і правопорушником, до якого застосовуються юридичні санкції з негативними для нього наслідками (позбавлення волі, штраф, відшкодування шкоди тощо). Класичними видами юридичної відповідальності за законодавством України є: адміністративна відповідальність, відповідальність дисциплінарна, відповідальність кримінальна і відповідальність цивільна [2, с. 437].

Л.А. Луць юридичну відповідальність розуміє як передбачений нормативними приписами обов'язок правопорушника зазнати негативні наслідки за вчинення правопорушника [3, с. 347]. Мета юридичної відповідальності, на думку Луць Л.А., полягає у забезпеченні інтересів суб'єктів суспільних відносин та самого суспільства, а також запобіганні

правопорушення.

Лук'янець Д.М. під юридичною відповідальністю розуміє регламентовану правовими нормами реакцію з боку уповноважених суб'єктів на діяння фізичних або юридичних осіб (колективних суб'єктів), що проявляються в недотриманні встановлених законом заборон, невиконанні встановлених законом обов'язків, порушенні цивільно-правових зобов'язань, нанесенні шкоди або завдання збитків і виражена в застосуванні до осіб, які вчинили такі діяння, засобів впливу, що тягнуть за собою позбавлення особистого, майнового або організаційного характеру [3, с. 15].

Різноманітність у підходах до визначення юридичної відповідальності викликана тим, що вона, будучи одним із видів суспільної відповідальності успадкувала від останньої і змістовність, і багатоаспектність. Дійсно, суспільна відповідальність, в самому загальному розумінні, це специфічний зв'язок між суб'єктами суспільних відносин, один з яких є домінуючою інстанцією і, застосовуючи різноманітні прийоми та методи, впливає на поведінку іншого, намагаючись утримати її в певних межах. Саме завдяки існуванню цього зв'язку забезпечується дотримання суспільних норм, встановлення злагоди в суспільстві, а загалом й існування самого суспільства.

Разом з тим, узагальнюючи вище зазначені визначення поняття «юридична відповідальність», можна виділити наступні ознаки юридичної відповідальності:

– юридична відповідальність є одним з видів соціальної відповідальності як явища, суть якого полягає в охороні суспільних відносин та реакції з боку суспільства на порушення правових норм, які встановлені державою, та стимулюванні правомірної поведінки суб'єктів суспільних відносин, а також у сприянні формування у населення поваги до закону і права;

– юридична відповідальність встановлюється тільки законодавчими та іншими нормативно-правовими актами (наприклад, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України тощо), що видаються органами державної влади та посадовими особами, а також визначають хто, за що, перед ким, в якому порядку відповідає за протиправні діяння, які мають бути застосовані санкції до правопорушника;

– юридична відповідальність реалізується через норми процесуального права, які встановлюють процес притягнення правопорушників до відповідальності, розгляду конкретних справ, правовий статус органів, що їх розглядають та інші питання;

– юридична відповідальність повинна застосовуватись тільки за вчинення правопорушення, тобто за суспільно небезпечне протиправне діяння, за скоєння якого чинним законодавством встановлена відповідна санкція;

– юридична відповідальність є однією з форм державного примусу, який реалізується державними органами або за дорученням державних органів громадськими організаціями до винної особи незалежно від її волі та бажання, оскільки держава застосовує до неї такий вплив, який підкоряє її волю і поведінку інтересам суспільства та держави;

– визначальною ознакою юридичної відповідальності є покарання за вчинене правопорушення – закріплений у законодавстві й забезпечуваний державою юридичний обов'язок винної особи зазнати примусового позбавлення певних цінностей особистого, організаційного чи матеріального характеру, що належали йому.

Таким чином, юридична відповідальність як один із видів соціальної відповідальності полягає у застосуванні встановленого державою примусового заходу (покарання) за скоєне правопорушення, та в обов'язку правопорушника перетерпіти відповідні негативні наслідки, що визначені чинним законодавством.

Список використаних джерел

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
2. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. Т. 1: А-Г. 672 с.
3. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: навч.-метод. посіб. (за кред.-мод. сист.). К.: Атіка, 2008. 412 с.